

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxonovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	

REAL VAQTDA YUZ QIYOFASI ORQALI HISSIYOTNI TAHLIL QILISH ALGORITMI

Tursonbadalov Umid Abdumalikovich
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti t.f.n

Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasvirlarga ishlov berish va tahlil etishning umumiy masalalari hamda web dasturlash tillarining imkoniyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tasvirlarni nafaqat elektromagnit to'lqinlarining ko'rinuvchi chastotalari maydonida, balki akustik, infraqizil, ultrabinafsha, ultratovush, rentgen to'lqinlari chastotalari maydonida va gamma-nurlar yordamida ham olish mumkin. Ularni hosil qilish va saqlash vositalari xilma-xildir. Ilmiy izlanishlar, ishlab chiqarish va tasvir ko'rinishidagi axborotni hosil qilish va saqlashning yangi usullari zamonaviy vositalarni ishlatish va qo'llash sur'atlarining oshishi natijasida bunday axborot hajmini yanada ko'paytiradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, yuzni aniqlash, algoritmi, hissiyot, texnologiya.

Abstract: This article presents general issues of image processing and analysis, as well as the capabilities of web programming languages. Images can be obtained not only in the visible spectrum of electromagnetic waves but also in acoustic, infrared, ultraviolet, ultrasound, X-ray spectra, and using gamma rays. The tools for creating and storing them are extremely diverse. Scientific research, production, and new methods of generating and storing information in the form of images, as well as the use of modern technologies, increase the volume of such information.

Key words: artificial intelligence, face recognition, algorithm, emotion, technology.

Аннотация: В данной статье представлены общие вопросы обработки и анализа изображений, а также возможности языков веб-программирования. Изображения можно получать не только в видимом спектре электромагнитных волн, но и в акустическом, инфракрасном, ультрафиолетовом, ультразвуковом, рентгеновском спектрах, а также с помощью гамма-лучей. Средства их создания и хранения чрезвычайно разнообразны. Научные исследования, производство и новые методы создания и хранения информации в виде изображений, а также использование современных технологий увеличивают объёмы такой информации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, распознавание лиц, алгоритм, эмоции, технологии.

KIRISH

Hozirgi kunda texnologiyalar tez rivojlanmoqda va inson-kompyuter o'zaro ta'siri yangi imkoniyatlar bilan to'ldirilmoqda. Yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni tahlil qilish inson hissiyotlarini kompyuter orqali tushunishga yordam beradigan muhim yo'nalishlardan biridir ^[1]. "Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni tahlil qilish algoritmi va dasturiy majmuasini ishlab chiqish" mavzusi zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida juda dolzarb hisoblanadi. Ushbu mavzuning dolzarbligi hissiyotlarni aniqlashning insonning ijtimoiy munosabatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligi, real vaqtda hissiyotlarni aniqlash imkoniyatining odamlararo muloqotni yaxshilashga yordam berishi bilan izohlanadi. Sun'iy intellekt va mashina o'qitish sohasidagi yutuqlar yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni tahlil qilishda qo'llanilib, turli sohalarda, masalan, marketing, psixologiya va xavfsizlikda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Hissiyotlarni aniqlashga qaratilgan dasturlar biznes jarayonlarini optimallashtirish va foydalanuvchilar bilan samarali muloqotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari zamonaviy sun'iy intellekt va kompyuter tizimlari sohasidagi dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada xorijiy va mahalliy tadqiqotlar hissiyotlarni aniqlashning algoritmik yechimlari va dasturiy modellarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Masalan, Ekman va Friesen (1978) o'z tadqiqotlarida yuz ifodalarining universal hissiy komponentlarini aniqlab, yetti asosiy hissiyotni (quvonch, g'azab, qo'rquv va boshqalar) yuz mushaklarining o'zgarishlari asosida kodlash tizimini yaratgan. Ushbu tadqiqot hozirgi zamon hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlarining asosini tashkil etadi.

Rana et al. (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar sun'iy neyron tarmoqlari va chuqur o'rganish algoritmlarining yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni aniqlashda samaradorligini ko'rsatgan. Ayniqsa, konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) yordamida yuqori aniqlikdagi modellarning yaratilishi bu yo'nalishda katta yutuq hisoblanadi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham bu mavzuda qiziqarli tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Gul'yamov S.S. va Rustamov D.J. (2020) tomonidan raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, hissiyotlarni aniqlash algoritmlarini rivojlantirishning dolzarb jihatlarni yoritib bergan.

Shuningdek, Zaripova M.D. (2022) statistik tahlil va prognozlashtirish usullari yordamida inson qobiliyatlarini baholash texnologiyalarini takomillashtirishni ilmiy asoslab bergan. Ushbu yondashuv hissiyotlarni aniqlash algoritmlariga ham qo'llanilishi mumkinligi bilan ahamiyatlidir.

Umuman olganda, yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari inson-kompyuter o'zaro aloqasini optimallashtirish, xavfsizlik tizimlarini takomillashtirish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni yaratishda keng qo'llanilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavjud ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa nashrlarni o'rganish orqali yuzni aniqlash algoritmlarining tarixi, hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari haqida ma'lumot olish. Mashhur algoritmlar (masalan, Haar, Viola-Jones, LBP, CNN, YOLO va boshqalar) haqida ilmiy adabiyotlarda berilgan tahlil va natijalarni ko'rib chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni aniqlash tizimi Python dasturlash tiliga asoslangan loyiha bo'lib, u kamera orqali olingan jonli video oqimlaridan his-tuyg'ularni real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi. Ushbu tizim kompyuter ko'rish va chuqur o'rganish usullaridan foydalanadi. CNN (Convolutional Neural Network) modeli his-tuyg'ularni, jumladan, "G'azablangan", "Xavotirlangan", "Qo'rqan", "Xursand", "Xafa", "Ajablangan" va "Normal" kabi holatlarni aniqlashga o'rgatilgan (1-rasm).

1-rasm: Hissiyotlar jamlanmasi

Yuz qiyofasi tahlili (Face Emotion Analysis) – bu inson yuz ifodalarini aniqlash va ularning asosida hissiyotlarni tushunishga qaratilgan texnologiyadir. Yuz ifodalari turli hissiyotlarni, masalan, "g'azablangan", "xavotirlangan", "qo'rqan" va boshqa holatlarni aks ettiradi[3]. Ushbu texnologiya real vaqtda yuz ifodalarini tahlil qilish uchun bir nechta muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqichda yuzni aniqlash amalga oshiriladi. Bunda Haar-kaskad yoki HOG (Histogram of Oriented Gradients) kabi klassik algoritmlar qo'llaniladi. Shuningdek, rivojlangan chuqur o'rganish (Deep Learning) modellari, masalan, Convolutional Neural Networks (CNN), yuzni aniqlash jarayonini ancha samarali bajaradi [14,15]. Yuzni aniqlash algoritmi kiritilgan tasvirdan yuzning asosiy xususiyatlarini ajratib olish va ushbu yuzga tegishli ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi. Ushbu algoritm turar joylarni nazorat qilish, identifikatsiya qilish, ta'lim tizimi va boshqa ko'plab sohalarida muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Yuzni aniqlash texnologiyasi tasvir tahlili orqali asosiy anatomik elementlarni aniqlash va ularni o'rganishga qaratilgan.

Yuzni aniqlash algoritmlari orasida Viola-Jones va CNN algoritmlari eng ommabop hisoblanadi. Viola-Jones algoritmi yuzni aniqlash uchun ishlatiladigan klassik usul bo'lib, ob'ektlarni yuqoridan pastga tartiblangan mintaqalar orqali aniqlaydi. Ushbu algoritmning afzalliklaridan biri uning tez ishlash qobiliyati bo'lsa-da, u murakkab yuz ifodalarini aniqlashda ba'zi cheklolarga ega bo'lishi mumkin[5,16].

Convolutional Neural Networks (CNN) algoritmlari esa yuz ifodalari va hissiyotlarini aniqlashda ko'proq imkoniyatlarni taqdim etadi. CNNlar tasvir va video ma'lumotlarini qayta ishlashda juda samarali bo'lib, ular tasvirlarni o'rganish va tasvir tahlili uchun keng qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar tasvirni turli darajalarda tahlil qilishga qaratilgan chuqur o'rganish modellari orqali yuqori aniqlikni ta'minlaydi. CNNlar tasvir tahlili, robototexnika va boshqa texnologik sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilib kelmoqda.

Viola-Jones va CNN algoritmlari tasvirlarni tahlil qilish va yuzni aniqlash sohasida keng qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar hisoblanadi. Ularning har biri o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lib, foydalanish jarayonida tanlanadigan usul talablarga bog'liq holda aniqlanadi[6]. Formula (1) ikkita funksiya f va g orasidagi konvolyutsiya operatsiyasini aniqlaydi.

$$(f * g)(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau \quad (1)$$

Amaldagi o'zgaruvchilar va belgilar quyidagilar:

$(f * g)(t)$: bu f va g funksiyalarning t nuqtadagi konvolyutsiyasini ifodalaydi;

$f(\tau)$: bu birlashtirilgan funksiyalardan biridir;

$g(t - \tau)$: bu siljish bilan birlashtirilgan ikkinchi funksiya;

t : konvolyutsiya natijasi baholanadigan nuqtadagi o'zgaruvchi;

τ : integraldagi integrasiya o'zgaruvchisi, g funksiyadagi potensial siljishni ifodalaydi.

Formula (1) g funksiyaning f ga ta'siri, g ning f bo'ylab siljishi bilan qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Ushbu operatsiya, funksiyalarning o'zaro ta'sirini va bir-biriga qanday ta'sir qilishini tushunish imkonini beradi.

Yassi Haar algoritmi yuz va ob'ektlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Haar vektorlari yordamida ob'ektlarning xususiyatlari aniqlanadi. K-means klasterizatsiya algoritmi ma'lumotlar to'plamini belgilangan sonli guruhlariga bo'lish uchun ishlatiladi. Masalan, tasvirning bir qismidagi ranglarni klasterizatsiya qilish orqali ajratib olish mumkin [7,14,15,16].

Avtomatik his-tuyg'ularni aniqlash sun'iy intellekt, ayniqsa mashina o'qitish sohasidagi eng so'nggi tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayon hissiyotlarni aniqlash uchun xususiyatlar maydonini his-tuyg'u tavsiflovchilari yoki yorliqlar maydoniga xaritalashni o'z ichiga oladi. Xususiyatlar maydoni o'rganish mavzusi bo'lgan asl elementdan olingan turli aniqlangan belgilarga asoslangan. Ushbu jarayon, tasniflash jarayonida ikki xil holatni ajratishga yordam beradi va sinf elementlari ichidagi farqlarni minimallashtiradi[8].

Yuz xususiyatlarini ajratib olish yuzning turli xususiyatlarini aniq lokalizatsiya qilishdan iborat. Bu jarayonda ko'zlar, qoshlar, og'iz, burun, iyak kabi yuz elementlari aniqlanadi. Mahalliy ko'rinishga asoslangan usullar yuzning tashqi ko'rinishidagi o'zgarishlarni aniqlaydi, geometrik xususiyatlar esa yuzning asosiy qismlarining shakli va joylashuvini tavsiflaydi[9].

Real vaqt rejimida yuz ifodalari orqali hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari zamonaviy texnologiyalar yordamida aniq va samarali amalga oshirilmoqda. Ushbu tizimlar psixologiya, xavfsizlik, tibbiyot kabi ko'plab sohalarda keng qo'llanilishi mumkin. Shunga qaramay, bu tizimlar yuz ifodalarining turli sharoitlardagi o'zgarishlari va tizimning real vaqt rejimida ishlash samaradorligini oshirish kabi qiyinchiliklarga duch keladi (2-3-4-5-rasmlar) [10].

Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi qo'llaniladigan sohalari:

- **Xavfsizlik tizimlari:** Yuz ifodalari orqali xavfsizlikni nazorat qilish va jinoyi faoliyatni aniqlash;
- **Psixologiya:** Ruhiy holatlarni tahlil qilish orqali inson hissiyotlarini tushunish.
- **Tibbiyot:** Bemorning hissiy holatini tahlil qilish orqali diagnostika va tibbiy yordamni samarali taqdim etish;
- **Foydalanuvchi interfeyslari:** Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun interfeyslarni hissiyotlarga moslashtirish.

1-jadval: Yuzni aniqlash va tanib olish darajalari

Yuz orientatsiyalari	Aniqlash darajasi	Tan olish darajasi
Yuz to'g'ri	Yuqori	Yuqori
Yon tarafdin	O'rta	O'rta
Yuz burchak ostida	Past	O'rta
Yuz egilgan holda	Past	Past

2-rasm: Xavotirlangan inson chehrasi

3-rasm: Normal inson chehrasi

4-rasm: Xursand inson chehrasi

Hissiyotlarni tahlil qilishda yuz qiyofasi asosida ishlaydigan tizimlar bir qator muammolarga duch keladi. Aniqlik va xatoliklar yuz ifodalari sharoitlarning o'zgarishi, masalan, yorug'lik darajasining o'zgarishi yoki yuzning qisman yopilishi tufayli yuzaga keladi va bu algoritmlarning hisobot berishdagi aniqligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zgaruvchan yuz ifodalari esa har bir insonning yuz ifodalari anatomik va fiziologik jihatdan farqlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu tizimlarning turli shaxslarning yuz ifodalari to'g'ri tahlil qilishi uchun yetarlicha o'qitishni talab etadi. Shuningdek, tizimning real vaqt rejimida ishlashi yuqori samaradorlik bilan amalga oshirilishi lozim, bu esa hisoblash quvvatini oshirish va algoritmlarning optimallashtirilganligini talab qiladi. Ushbu muammolar algoritmlarning barqarorligi va ko'p holatlarga moslashuvchanligini oshirish zaruriyatini ko'rsatadi. Hissiyotlarni tahlil qilish algoritmlari FER2013, CK+, AffectNet va JAFFEE kabi to'rtta asosiy ma'lumotlar bazasi yordamida sinovdan o'tkazildi. Ushbu ma'lumotlar bazalari algoritmlarning aniqligi va yettita asosiy yuz ifodalari, jumladan, g'azablangan, xavotirlangan, qo'rqan, xursand, xafa, ajablangan va normal holatlarni tahlil qilish va taqqoslash imkonini beradi.

2-jadval: FER2013 natijalarini taqqoslash

№	Ma'lumotlar to'plami	Algoritm	Natija
1.	FER2013	DeepFace	DeepFace FER2013 ma'lumotlar to'plamida 72,0% umumiy aniqlikka erishdi va 18/25 fotosuratlarini aniq bashorat qildi.
2.	FER2013	Convolutional Neural Network (CNN) Konvolyutsion Neyron Tarmog'i	CNN modeli FER2013 da 74,0% umumiy aniqlikka erishdi. Maxsus aniqlik g'azab uchun 66%, qo'rquv uchun 69%, xursand uchun 91%, xafa uchun 63%, ajablanish uchun 83% va normal ifodalar uchun 77% edi.
3.	FER2013	RM-Xception tarmog'i	RM-Xception tarmog'i 73,32% aniqlikka erishdi.
4.	Kon-Kanade	Convolutional Neural Network (CNN) Konvolyutsion Neyron Tarmog'i	CNN Cohn-Kanade ma'lumotlar to'plamida ta'sirchan 98,0% aniqlikka erishdi.
5.	Kon-Kanade	VGG-16	VGG-16 52,49% aniqlikka erishdi. Batafsil aniqlik: g'azab 66%, jirkanish 93%, qayg'u 64% va qo'rquv 48%
6.	AffectNet	ERMOPI	G'azab, jirkanish, xursand, normal va ajablanish mos ravishda 70%, 65%, 70%, 65% va 70% aniqlikka erishdi.

Real vaqt rejimida yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi zamonaviy texnologiyalar yordamida rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi. Yuz ifodalari orqali hissiyotlarni aniqlash texnik jihatdan qiyin bo'lishiga qaramay, ushbu texnologiyaning amaliy qo'llanilish sohalari juda keng bo'lib, kelajakda yanada takomillashishi kutilmoqda. Algoritmlarning aniq ishlashiga ta'sir qiluvchi omillar orasida yuz ifodalari dinamikasi va ma'lumotlar bazasi muhim o'rin tutadi.

Yuz ifodalari dinamikasi insonning ruhiy holatiga qarab tez-tez o'zgarib turadi. Masalan, bir insonning ko'zlari yoki og'zidagi o'zgarishlar asabiy holatga qarab juda kichik bo'lishi mumkin, lekin bunday o'zgarishlarni aniqlash va tahlil qilish algoritmlar uchun juda qiyin. Tadqiqotlarda bunday holatlarning tahlili, ularning turli yuzlar va sharoitlarda qanday farq qilishini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi ^[12].

Shuningdek, yuz ifodalari asosida hissiyotlarni aniqlashdagi asosiy muammolardan biri tizimni o'qitish

uchun yetarli miqdorda va xilma-xil ma'lumotlar bazasining mavjudligidir. Yuz ifodalari barcha madaniyatlar va odamlar uchun bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, tizimni global darajada umumlashtirish va ko'pchilikka moslashtirish uchun turli madaniyatlardan olingan keng ko'lamlil ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu esa o'qitish jarayonini murakkablashtiradi va algoritmlarni yuqori aniqlik bilan ishlashga tayyorlashni talab etadi ^[13].

XULOSA

“Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotlarni tahlil qilish algoritmi va dasturiy majmuasini ishlab chiqish” mavzusi zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida katta ahamiyatga ega. Ushbu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar va ishlab chiqishlar nafaqat ijtimoiy muloqotlarni yaxshilash, balki psixologik salomatlikni monitoring qilish, ta'lim tizimida o'quvchilar holatini aniqlash, biznes jarayonlarini optimallashtirish va foydalanuvchilarning tajribasini oshirish kabi ko'plab sohalarda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Biroq, bu soha hali ham rivojlanish bosqichida bo'lib, o'z oldiga texnologik yutuqlar va keng ko'lamlil tadqiqotlarni talab qiladi. Xususan, algoritmlarni optimallashtirish, ma'lumotlar bazasining kengaytirilishi va tizimlarni turli madaniyatlar va sharoitlarga moslashtirish ustida ishlash zarur. Shunday qilib, ushbu mavzu istiqbolda katta imkoniyatlarni ochishi va innovatsion yechimlarni taqdim etishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mollahosseini et al. Affectnet: A database for facial expression, valence, and emotion category recognition. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(1):18–31, 2016.
2. J. F. Cohn et al. Recognizing action units for facial expression analysis. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 21(10):971–976, 1999.
3. P. Ekman and W. V. Friesen. Constants across cultures in the face and emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 17(2):124–129, 1971.
4. T. Kanade et al. Comprehensive database for facial expression analysis. In *Proceedings of the Fourth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG'00)*, 2000.
5. Хайдаров, Ш., & Чоршанбийева, М. (2024). Сравнительный анализ алгоритма обнаружения лиц. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 215-224.
6. Chiurco, J. Frangella, F. Longo, L. Nicoletti, A. Padovano, V. Solina, G. Mirabelli and C. Citraro. Real-time detection of worker's emotions for advanced human-robot interaction during collaborative tasks in smart factories. *Procedia Computer Science*, 200 (2022), 1875–1884.
7. Z. Song. Facial expression emotion recognition model integrating philosophy and machine learning theory. *Frontiers in Psychology*, 12 (2021), 759485. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.759485>.
8. Y. Shang, M. Yang, J. Cui, L. Cui, Z. Huang and X. Li. Driver emotion and fatigue state detection based on time series fusion. *Electronics (Switzerland)*, 12 (2023), 26.
9. S. Ghafourian, R. Sharifi and A. Baniyasi. Facial emotion recognition in imbalanced datasets. *Academy and Industry Research Collaboration Center (AIRCC)*, May 2022, pp. 239–251. <https://doi.org/10.5121/csit.2022.120920>.
10. S. Kuruvayil and S. Palaniswamy. Emotion recognition from facial images with simultaneous occlusion, pose and illumination variations using meta-learning. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 34 (2022), 7271–7282. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.06.012>.
11. K. Babu, C. Kumar and C. Kannaiyaraju. Face recognition system using deep belief network and particle swarm optimization. *Intelligent Automation and Soft Computing*, 33 (2022), 317–329. <https://doi.org/10.32604/iasc.2022.023756>.
12. Mamatov, N. S., Erejepov, K. K., Narzullayev, I. S., & Jalelova, M. M. (2024). Yuz tasvirlarini segmentlashning an'anaviy va mashinali o'qitish usullari. *Международный Журнал Теоретических и Прикладных Вопросы Цифровых Технологий*, 7(1), 24–30.
13. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 1097–1105. Curran Associates, Inc., 2012.
14. Юнусов Н.И., Джалолов У.Х., Зиёев Ш.Ш., Турсунбадалов У.А. Задачи диагностики и прогнозирования состояния ДДВС на основе принципов нечеткой логики и нейросетевых технологий. *Вестник Таджикского Технического Университета*, 4(32), 2015, стр. 66–70.
15. Турсунбадалов У.А. Система обработки виброакустических сигналов ДВС на основе вейвлет-анализа с использованием микроконтроллера. *Политехнический вестник. Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции*, 3(43), 2019, стр. 16–21.
16. Джалолов У.Х., Турсунбадалов У.А., Абдуллоев М., Юнусов Н.И. Идентификация процесса износа вкладышей шатунных подшипников ДВС на основе анализа виброакустических сигналов с применением сверточных нейронных сетей. *Вестник Таджикского технического университета им. акад. М.С. Осими*.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.